

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫХ КУЛЬТУР В ДЕКОРАТИВНОМ ЦВЕТОВОДСТВЕ АБХАЗИИ

Багателья К.К.

ГНУ Ботанический институт Академии наук Абхазии, e-mail: Kristina.bagatelya@mail.ru

Аннотация. Багателья К.К. Использование малораспространенных культур в декоративном цветоводстве Абхазии. В последние годы в Ботаническом институте АНА проводилась работа по изучению малораспространенных, новых для Абхазии цветочно-декоративных культур, которые могут найти применение в озеленении. Растительность Абхазии, в первую очередь, культурная, является одним из значимых рекреационных факторов, привлекающих отдыхающих в Республику, поэтому расширение ассортимента растений для декоративного садоводства в нашем крае, за счет включения малораспространенных культур, представляется актуальной и важной задачей.

Ключевые слова: озеленение Абхазии, декоративные растения, малораспространенные культуры.

Abstract: Bagatelia K.K. The use of less common crops in decorative floriculture in Abkhazia. In recent years, an interesting collection of rare, new to Abkhazia flower and ornamental crops has been collected, which can be used in landscaping. The vegetation of Abkhazia, primarily cultural, is one of the significant recreational factors that attract vacationers to the Republic, therefore expanding the range of plants for ornamental gardening in our region, by including less common crops, seems to be a relevant and important task.

Keywords: landscaping of Abkhazia, ornamental plants, less common crops.

Широкие интродукционные возможности приморской полосы Абхазии создают все условия для масштабной работы по привлечению новых растений.

Массовый завоз иноземных растений на территорию субтропической зоны Абхазии пришелся на вторую половину 19 века. Почти двухсотлетний период выращивания интродуцентов показывает, что местные климатические условия весьма благоприятны для очень многих растений, даже для тех, чей природно-климатический комплекс мест естественного произрастания, разительно отличается от нашего [3].

Имея в виду, все благоприятные возможности местного климата, можно было бы предположить, что цветочное озеленение Абхазии достаточно хорошо насыщено редкими для других регионов растениями. В какой-то степени – это справедливо, однако существует целый ряд факторов, которые спровоцировали не совсем благоприятные условия для полноценного городского озеленения. Проведенная нами работа позволила расширить не только базовый ассортимент, но и обогатить его новыми, ранее не культивируемые в Абхазии видами и сортами цветочно-декоративных растений.

Объектами исследования служили 30 малораспространенных в озеленении Абхазии цветочно-декоративных растений.

Основными приемами исследования, применяемыми в ходе работы, явились: прямое наблюдение, оценка состояния, измерение и описание растений.

Базовыми критериями, которые учитывались при оценке перспективности изучаемых растений, являлись:

- хорошая адаптация в первый год посадки (пересадки),
- ежегодное цветение,
- способность к самовозобновлению,
- способность к плантационной натурализации (не дичающие),
- устойчивость к болезням и вредителям.

На всех этапах развития растения проводилась фотофиксация. Морфологическое описание растений проводилось на основании литературных источников и собственных наблюдений. Отмечалось степень распространенности в Абхазии.

Декоративное садоводство, ландшафтный дизайн призваны создавать гармоничное пространство, способствующее релаксации, получению эстетического удовольствия, что

имеет особое значение в курортных местах [2]. Как известно Абхазия в ее приморской части – это непрерывная парковая зона, поэтому вопросу расширения и обогащения ассортимента цветочно – декоративных растений в городских посадках нашего региона уделяется повышенное внимание. Нами изучены возможности применения в различных типах посадок, предлагаемых растений (табл. 1).

Таблица 1. Возможности применения растений изученных таксонов в различных типах посадок

ОДИНОЧНЫЕ	ГРУППОВЫЕ	СМЕШАННЫЕ	ЧИСТЫЕ
Бругмансия гибридная <i>Brugmansia x hybrida</i> hort.	Ацидантера двухцветная <i>Acidanthera bicolor</i> Hochst.	Ацидантера двухцветная <i>Acidanthera bicolor</i> Hochst	Ацидантера двухцветная <i>Acidanthera bicolor</i> Hochst
Дуранта прямостоячая <i>Duranta erecta</i> L.	Ликорис лучистый <i>Lycoris radiata</i> (L. Her.) Herb.	Бругмансия гибридная <i>Brugmansia x hybrida</i> hort.	Бругмансия гибридная <i>Brugmansia x hybrida</i> hort.
Баптизия южная <i>Baptisia australis</i> (L.) R. Br.	Лиатрис колосковый <i>Liatris spicata</i> Willd.	Дуранта прямостоячая <i>Duranta erecta</i> L.	Дуранта прямостоячая <i>Duranta erecta</i> L.
Дримия приморская <i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn	Кринум Мура <i>Crinum moorei</i> Hook. F.	Лиатрис колосковый <i>Liatris spicata</i> Willd.	Лиатрис колосковый <i>Liatris spicata</i> Willd.
Эукомис хохлатый <i>Eucomis comosa</i> (Houtt.) H.R. Wehrh.	Куфея огненная <i>Cuphea ignea</i> A.DC.	Бабиана прямостоячая <i>Babiana stricta</i> (Aiton) Ker-Gawl	Лиатрис колосковый <i>Liatris spicata</i> Willd.
Гейтоноплезиум цимозный <i>Geitonoplesium cymosum</i> (R.Br.) A.Cunn. ex R.Br.	Нерина Хаттона <i>Nerine huttoniae</i> Sconland.	Нерина низкая <i>Nerine humilis</i> (Jack.) Herb.	Кринум Мура <i>Crinum moorei</i> Hook. F.
Гименокаллис нарядный <i>Gymnocallis x festalis</i> (L.f. ex Salisb) Salisb	Бабиана прямостоячая <i>Babiana stricta</i> (Aiton) Ker-Gawl.	Физостегия виргинская <i>Physostegia virginiana</i> L.	Куфея огненная <i>Cuphea ignea</i> A.DC.
Лантана сводчатая <i>Lantana camara</i> (L.) Willd.	Физостегия виргинская <i>Physostegia virginiana</i> L.	Беламканда китайская <i>Belamcanda chinensis</i> DC.	Бабиана прямостоячая <i>Babiana stricta</i> (Aiton) Ker-Gawl.
Гаура Линдхеймера <i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. A.Gray	Беламканда китайская <i>Belamcanda chinensis</i> DC.	Баптизия южная <i>Baptisia australis</i> (L.) R. Br	Нерина низкая <i>Nerine humilis</i> (Jack.) Herb.
Гедихиум красивый <i>Hedychium speciosum</i> Wall.	Баптизия южная <i>Baptisia australis</i> (L.) R. Br.	Эукомис хохлатый <i>Eucomis comosa</i> (Houtt.) H.R.Wehrh.	Гейтоноплезиум цимозный <i>Geitonoplesium cymosum</i> (R.Br.) A.Cunn. ex R.Br.
	Дримия приморская <i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn.	Гименокаллис нарядный <i>Gymnocallis x festalis</i> (L.f. ex Salisb) Salisb	Гименокаллис нарядный <i>Gymnocallis x festalis</i> (L.f. ex Salisb) Salisb
	Эукомис хохлатый <i>Eucomis comosa</i> (Houtt.) H.R.Wehrh.	Лантана сводчатая <i>Lantana camara</i> (L.) Willd.	Инкарвиллея крупноцветковая <i>Incarvillea</i>

			<i>grandiflora</i> Bureau Franch.
	Гедихум красивый <i>Hedychium speciosum</i> Wall	Инкарвиллея крупноцветковая <i>Incarvillea grandiflora</i> Bureau Franch.	Ахименес крупноцветковый <i>Achimenes grandiflora</i> (Schiede) DC.
	Гименокаллис нарядный <i>Hymenocallis x festalis</i> (L. F.ex Salisb.) Salisb	Ахименес крупноцветковый <i>Achimenes grandiflora</i> (Schiede) DC.	Физостегия виргинская <i>Physostegia virginiana</i> L.
	Лиатрис колосковый <i>Liatris spicata</i> Willd.	Геум городской <i>Geum urbanum</i> L.	Беламканда китайская <i>Belamcanda chinensis</i> DC.
	Инкарвиллея крупноцветковая <i>Incarvillea grandiflora</i> Bureau Franch.	Гаура Линдхеймера <i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. A.Gray	Баптизия южная <i>Baptisia australis</i> (L.) R.Br.
	Ахименес крупноцветковый <i>Achimenes grandiflora</i> (Schiede) DC.	Пентас ланцетный <i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers	Дримия приморская <i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn
	Геум городской <i>Geum urbanum</i> L.	Альстремерия гибридная <i>Alstroemeria x hybrida</i> hort	Геум городской <i>Geum urbanum</i> L.
	Гаура Линдхеймера <i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. A.Gray		Гаура Линдхеймера <i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. A.Gray
	Сцилла перувианская <i>Scilla peruviana</i> L.		Сцилла перувианская <i>Scilla peruviana</i> L.
	Пентас ланцетный <i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers		Гедихиум красивый <i>Hedychium speciosum</i> Wall
			Альстремерия гибридная <i>Alstroemeria x hybrida</i> hort.

В условиях экологического подхода к сохранению экосистем зеленые насаждения приобретают все большее значение в формировании благоприятной окружающей среды и выполняют ряд важных природно – охранных функции. Успешное решение задач озеленения зависит от многих условий, среди которых подбор ассортимента декоративных растений является одним из важнейших. Главными аспектами формирования являются выбор растений, наиболее адаптированных к климатическим условиям и обладающих наибольшим набором декоративных качеств [2].

Красивоцветущие растения ценятся и за срок, и за продолжительность цветения, но при этом важно, чтобы растения не просто красиво смотрелись в цветнике, но и предъявляли одинаковые требования к свету, почве, влаге [1].

Озеленение должно быть преимущественно круглогодичным. Ниже мы приводим варианты оформления с использованием изученных нами растений по сезонам года (рис. 1-4)

Рис. 1. Пример летнего оформления цветника

Рис. 2. Вариант весеннего оформления

Рис. 3. Осеннее оформление

Рис. 4. Зимнее оформление

Результаты интродукционной работы позволили разработать расширенный ассортимент цветочно-декоративных растений, включающий 30 видов (в том числе 17 сортов), относящихся к 24 родам, 19 семейств новых и малораспространенных в Абхазии растений, успешно прошедших интродукционное испытание. Они могут быть рекомендованы для включения в ассортимент городских и садово – парковых насаждений. В предложенном ассортименте наиболее представлены сем. Амариллисовых (7 таксонов), Ирисовых (3 таксона), Имбирные (3 таксона), Вербеновые (2 таксона). По регионам естественного произрастания, в новый ассортимент вошли большинство представителей Южной Африки (8 таксонов), Юго-Восточной Азии (6 таксонов). Также представлены виды Северной и Южной Америки, Мексики, Евразии, Австралии.

Все изученные культуры можно рекомендовать для разных видов посадок во всех типах озеленения (миксбордеры, солитеры, растения для вертикального оформления, групповые, смешанные, чистые, аллеи).

1. Кирильчик Л.А. Декоративные растения и композиции. Минск: “Полвмя.” 1981. С.87
2. Саймондс Дж.О. Ландшафт и архитектура. М.: Стройиздат.1965. С.193.
3. Турчинская Т.Н. Ландшафтная архитектура, принципы ее сохранения и ассортимент растений курортов Абхазии // Труды Сухумского ботанического сада. Вып.20.Тбилиси: “Мецниереба”. 1974. С.38-46.